

HEMINGUEYNING “CHOL VA DENGIZ” ASARI TRANSFORMATSIYASIDAGI LEKSIK, SEMANTIK, SINTAKTIK VA STILISTIK JIHATLAR TALQINI

Qo'shoqboyeva Zulhumor

Andijon Davlat Chet Tillari instituti

+9984889545: gavharoy 7575@mail.ru

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7834974>

ARTICLE INFO

Received: 08th April 2023

Accepted: 16th April 2023

Online: 17th April 2023

KEY WORDS

Pragmatika, tarjimashunoslik, leksik, semantik, sintaktik va stilistik lisoniy vositalar, asliyat, fonetik o'zgarishlar, onomosiologiya.

ABSTRACT

Ushbu maqolada Chol va dengiz (The Old Man and the Sea) — Amerikalik yozuvchi Ernest Hemingveyning 1952-yilda Bagama orollarining Bimini shahrida yozilgan qissasi tarjimasidagi leksik, semantik, sintaktik va stilistik jihatlar hamda lisoniy vositalar talqini berilgan bo'lib tarjimadagi pragmatik, semantik, va leksik jihatlari tahlil qilingan va misollar bilan izohlangan.

КИРИШ. Yurtimizda olib borilayotgan islohatlarda «Mamlakatimizda bir necha xorijiy tillarni biluvchi zamonaviy kadrlar tayyorlash, xorijiy tillar bo'yicha ilmiy ishlar olib borish, til o'rgatish metodologiyasini takomillashtirish» ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilanishi jahonning rivojlangan mamlakatlarida ilm-fan va texnika sohalarining so'ngi yutuqlaridan mamlakatimiz yoshlarini bohobar etishda adekvat tarjimalarni amalga oshirish va buning uchun tarjimashunoslik sohasiga doir ilmiy tadqiqot ishlarini kengaytirish bugungi kunning muhim masalalaridan biri sifatida ko'riladi. Har bir tarjima jarayonida ma'no kasb etuvchi gaplar va tagma'noga ega so'zlar sifatida ikki bosqichdan o'tadi. Shunday bo'lsada toki nutq faoliyatining madaniyatlararo shakli mavjud emas ekan tarjimon uchun tarjimaning pragmatik muammolari ham mavjud bo'ladi. Shunga ko'ra, tarjimon ma'lumotni tarjimada hech qanday xatoliksiz to'g'ri etkazib berish uchun umummadaniy pragmatik bilimlaridan foydalanishiga to'g'ri keladi. Nutq hodisasi va emotsional ta'sirni yaqindan o'rganish tabiiyki, tarjimaning bir nechta nazariyalarini keltirib chiharadi, ayniqsa ekvivalent ta'sir yoki harakat prinsipiga va boshqa tilda qanday bo'lsa shunday aytish kerakligini ta'kidlovchi «yolg'on talqin»ga asoslangan dinamik ekvivalentlik. Har ikkala nazariya ham nutq faoliyati va hodisasi madaniyatlararo farq qilishini tan olgan holda tarjimonlarni madaniyatlararo pragmatik muvaffaqiyatga erishishga undaydi. Ammo tarjimada pragmatik ekvivalentlikka erishishda asliyatdagi matn tilining semantik xususiyatlari, so'zlarning ma'nolari, ularning qo'llanilishi va boshqa so'zlar bilan bog'lanishi bir qancha to'sqinliklarni keltirib chiharadi. Tarjimaning asliyatga shaklan va mazmunan monand tarzda yaratilishining birdan-bir sharti tarjimonning o'z tilida asliy monand lisoniy vositalar tanlab ishlata olishidir. Bu mas'uliyat uning zimmasiga avvalo asliyat ma'no vazifasini beqamuko'st ado etish, so'ngra xotirasida shakllangan fikrni o'z tili madaniyati va me'yori asosida to'la-to'kis ifoda etish vazifasini yuklaydi. Keyingi yillarda tadqiqotchilar e'tiborini o'ziga ko'proq jalb qilib kelayotgan tilning pragmatik jihatlari

tarjimondan chuqur lingvistik bilimdan tashhari yana ko'pgina boshqa fanlar, madaniyatlar ma'lumotlaridan ham xabardor bo'lishni talab qiladi. Tarjimada pragmatik vositalardan o'rinli foydalanish esa asliyatda ifodalangan zaruriy ma'noni to'la-to'kis etkazib berishga xizmat qiladi.

Quyida Chol va dengiz (The Old Man and the Sea) — amerikalik yozuvchi Ernest Hemingveyning 1952-yilda Bagama orollarining Bimini shahrida yozilgan qissasidan misollar keltiramiz. Biroq biz silarga asar syujeti haqida qisqacha habar bersak-da so'ngra tahlillarimizni davom etsak. Muallifning hayoti davomida nashr etilgan so'nggi badiiy asari. Kubalik baliqchi kekxa Santyagoning hayotidagi eng katta o'ljaga aylangan ulkan marlin turidagi baliq bilan ochiq dengizda kurashi haqida hikoya qiladi.

METOD. Maqolada leksik, semantic, sintaktik, stylistic tahlil usullari; progmatik-komponent va transformatsion kabi tarjima metodlaridan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJA. Kekxa kubalik baliqchi Santyago 84 kun dengizga boradi va hech narsa ushlay olmaydi, shuning uchun ular uni salao, ya'ni eng omadsiz deb hisoblashadi. Va faqat uning kichik do'sti Manolin garchi otasi unga kekxa Santyago bilan baliq tutishni taqiqlagan va muvaffaqiyatli baliqchilar bilan dengizga borishni buyurgan bo'lsada unga yordam berishda davom etadi. Bola tez-tez cholni ziyorat qiladi, yuk tashishda, ovqat pishirishda yordam beradi, ular ko'pincha amerikalik beysbol va ularning sevimli o'yinchisi Joseph Paul DiMaggio haqida gaplashishadi. Santyago Manoliga ertasi kuni u Fors ko'rfazi oqimiga, Kuba shimolidan Florida bo'g'oziga borishini aytadi va shu bilan uning omadsizligi tugashiga ishonadi.

85-kuni, chol odatdagidek, o'zining yelkanli qayig'ida ko'rfaz oqimiga chiqadi, baliq ovlash harmog'ini tashlaydi va tushda uning omadi chopadi - harmoqqa taxminan 5,5 metr uzunlikdagi marlin balig'i tushadi. Chol yonida bolakay yo'qligidan afsuslanadi: yolg'iz o'zi baliqni yengishi oson emas. Ikki kunu ikki kechada marlin qayiqni dengiz tubiga olib ketadi. Baliq tutishning o'zi yetarli emas - siz hali ham u bilan qirg'oqqa suzishingiz kerak. Harmoqdan jarohat olgan Santyago raqibining ahvolini tushunadi va unga hamdard bo'ladi, uni ko'pincha birodar deb chaqiradi. Shuningdek, u oliyjanoblighi va qadr-qimmatini tufayli hech kim bu marlinni yeyishga loyiq emasligini takidlaydi.

Uchinchi kuni baliq qayiq atrofida suzishni boshlaydi. Charchagan Santyago deyarli aqldan ozgan holda, baliqni qayiqqa tortib, nayza sanchish uchun so'nggi kuchini sarflaydi. So'ng marlinni qayiqning chetiga bog'lab, bozorda qancha qimmat olinishini, baliq qancha odamlarni boqishi haqida hayol surib, uyiga yo'l oladi.

Akulalar baliq yaralaridan oqqan qondan is olib cholning qayig'i atrfiga to'planishadi. Chol ular bilan jang qiladi, nayza bilan katta mako akulasini o'ldiradi, lekin qurolini yo'qotadi. U akulaning navbatdagi hujumiga harshi turish uchun pichoqni eshkak uchiga bog'lab, yangi nayza yasaydi; shu tarzda, u beshta akulani o'ldiradi, qolganlarini chekinishga majbur qiladi. Ammo bu yerda kuchlar teng emas va tunning boshlanishi bilan akulalar deyarli butun marlin tana go'shtini yeb yuboradi, faqat umurtqa pog'onasi, quyruq va bosh chanog'igina qoladi. Santyago endi butunlay omadsiz bo'lib qolganini tushundi va mag'lubiyatini tan olib, akulalarga ular haqiqatan ham odamni va uning orzularini o'ldirganliklarini aytadi. Santyago ertasi kuni tong otmasdan qirg'oqqa yetib borgach, yelkasida qayiqning og'ir ustunini ko'tarib, qirg'oqda baliq skeletini qoldirib, kulbasigacha kirib ketadi. Uyga kirib yotog'iga yotib uxlab

qoladi. "Oldinlari undagi ramzlar oldindan o'ylab topilib, ichiga joylangan hech bir yaxshi kitob yozilmagan... Men haqiqiy chol, haqiqiy bola, haqiqiy dengiz, haqiqiy baliq va haqiqiy akula yaratishga harakat qildim. Agar men ularni yetarlicha yaxshi va rostgo'y qilgan bo'lsam, ular ko'p narsani anglatishi mumkin". Ertasi kuni baliq skeleti hali bog'langan qayiq atrofida ko'plab baliqchilar to'planishadi. Baliqchilardan biri arqon bilan skeletni o'lchaydi. Pedriko baliqning boshini o'zi uchun oladi va qolgan baliqchilar Manolonga cholga unga hamdard ekanliklarini yetkazishni aytadilar. Yaqin atrofdagi kafedagi sayyohlar marlinni akula deb o'ylashadi. Choldan xavotirlangan Manolin uning yaralangan qo'llarini ko'rib yig'laydi va nafas olayotganiga ishonch hosil qiladi. Bola kulbaga gazeta va qahva olib keladi. Chol uyg'onib, yana birga dengizga chiqishga rozi bo'ladi. Yana uxlab qolgan Santyago tushida yoshligini ko'radi: Afrika sohilidagi sherlarni ko'radi.

Roman 1952-yil 1-sentabrda Life jurnalida nashr etilgan edi. Ikki kun ichida jurnal besh million nusxada sotilishga muvaffaq bo'lgan. Qissa atoqli olim va tarjimon Ibrohim G'afurov tomonidan o'zbek tiliga tarjima qilingan.

Quyida esa asardan keltirilgan iqtiboslar bilan tanishasiz:

Itoatkorlik ruhi qachondan boshlab o'z qalbida qo'nim topgani ustida bosh qotirib o'tirmoqlik uchun chol benihoya soddadil edi. Ammo u o'zining itoatgo'y bo'lib qolganini va bu itoatdan u o'z nomusi, insonlik qadr-qimmatini yo'qotmaganligini bilar edi...

Bir narsa ikki marta hech qachon qaytarilmaydi...

— Men uchun qarilikning o'zi qo'ng'iroq soat. Chollar nega juda barvaqt turisharkan-a? Nahotki, buni qolgan umrlaridan bir kunini bo'lsa ham cho'zish niyatida qilishsa?— Bilmadim. Faqat shuni bilamanki, yoshlar qattiq va ko'p uxlashadi...

Endi faqat bir narsa ustida bosh qotirish kerak. Gap mening nima uchun tug'ilganim ustida boradi...

Garchi adolatdan bo'lmasa-da, — fikran davom etdi u, — men odam bolasining nimalarga qodir ekanligi va nimalarga dosh berib, chidashi mumkinligini ko'rsatib qo'yaman...

Ammo inson bolasi yengilib, yengilganiga rozi bo'lib ketaverish uchun yaratilmagan, — dedi u. — Odamzodni yanchib tashlash mumkin, lekin uni yengib bo'lmaydi...

Umidsizlik — halokat, — deb o'ylardi u. — Buning ustiga, fahmimcha, umidsizlik hatto — gunoh. Nima gunoh-u, nima gunoh emas, deb bosh qotirib o'tirishning hojati yo'q. Busiz ham dunyoda boshni qotiradigan narsalar to'lib-toshib yotibdi. To'g'risini aytganda, men gunoh bo'lgan narsalarni yaxshi tushunmayman...

Xemingvey ko'pincha nasroniy ramzlaridan foydalanishga murojaat qilgan, v va bu "Chol va dengiz" hikoyasida uning ishining bu tomoni eng aniq namoyon bo'ladi. Santyago dramasida azob chekayotgan Masih bilan o'xshashliklar mavjud. Misol uchun, Cholning ochiq dengizda o'tkazgan uch kuni, Masih tirilishidan oldin o'lgan uch kunni eslatadi. Baliq nasroniylikning an'anaviy ramzlaridan biri bo'lib, Santyago nomi havoriylardan birining nomidir. Santyago *muqaddas odam*. "Chol va dengiz" asari Santyagoning "*muqaddaslik*" sari yetaklovchi yo'lga qanday yaqinlashayotgani haqida.

Faqat keksa odamlar dengizni jimgina "*la mar*", *ayollik* deb atashlari, mo'jizani kutishlari va muvaffaqiyatsizliklarga hayron bo'lmasliklari mumkin. Dengiz hayotning ramzi, hayotning o'zi. U doimo dengizni katta sadaqa beradigan yoki undan voz kechadigan ayol deb o'ylardi va agar u o'ziga toshma yoki yomon ishlarga yo'l qo'ysa, nima qila olasiz, uning tabiati

shunday. Chol endi dengizni *odam va dushmani* deb biladiganlar kabi dengizga qarshi kurasha olmaydi. Unda endi kuch yo'q. Shuning uchun u dengizni *ona* (ona ma'buda, tug'ish va o'ldirish), *ayol* deb hisoblaydi va undan himoya, yordam so'raydi. Cholning g'ururi yigitdan so'rashga ruxsat bermaydi, faqat undan, onadan, ayoldan. Uning so'ragani esa, unga allaqachon kamtarlik kela boshlaganini anglatadi. Ammo uning qalbida g'urur hali ham saqlanib qoldi - uning kuchi, irodasi, chidamliligi bilan faxrlanish. Uning baliq ovlash arqonlari boshqalarga qaraganda to'g'riroq osilib turadi, u baliq yog'ini ichishdan tortinmaydi, bolaga o'zining qashshoqligini ko'rsatishdan uyaladi, *DiMadjiodek* zo'r bo'lishga intiladi. Buyuk beysbolchi *DiMadjioga* murojaat chol uchun ham, bola uchun ham haqiqiy erkak namunasi sifatida xizmat qiladi. Santyago "*inson nimaga qodir va nimalarga bardosh bera olishini*" isbotlamoqchi bo'lganida u bilan o'zini tanishtiradi. U ham iymon qozondi. "Chol va dengiz" da e'tiqod asosiy tushunchadir.

Ushbu asarda asosan so'zma-so'z tarjima qilish usulidan foydalanilgan. Shuningdek, quyidagicha transformatsiya usullaridan foydalanilgan. Leksikologik transformatsiya. *He was an old man who fished alone in a skiff in the Gulf Stream. Chol qayiqda yolg'iz o'zi Golfstrimda baliq ovlardi.* Bu gapda "Keksa" so'zining sinonimi bo'lgan "Chol" so'zi qo'langan. *A boy had been with him. Bola u bilan edi.* Bu gapda esa "U" ya'ni "*Birga*" so'zining tushib qolishi ko'zatilgan. Va tarjima jarayonida yana shunga o'xshash so'zlarning tushib qolishi yoki so'zlar qo'shilishi hamda sinonim va antonimimlari qo'langan. Shu qatorda asar tarjima jarayonida bunaqa o'zgarishlar ko'plab yuz bergan gap bo'laklari tushushi qo'shma gaplar sodda gapga aylantirishi va so'zlarning sinonimidan foydalanishlarni ko'rishimiz mumkin. Ushbu maqolada ko'rib chiqilgan ismlar eng keng tarqalgan va muhim shaxslardan biri bo'lib, Hayotimdagi uch xato kitobida 10 dan ortiq ismlarni tahlil qilishimiz kerak bo'lganiga haramay, biz ismlarning etimologik va semantik fonini ko'rdik. 19 ta belgi nomi, 2 ta - ot va tillararo fonetik o'zgarish muammosi yechimini o'rganib chiqdi: qachon ingliz tilida "h" o'rniga o'zbek tilida "g" va "h" qo'llanilishi kerak. Shu qatorda quyidagi harflar fonetik o'zgarishlarga uchragan. Bular; "i"- "ay", "g"- "j", "ph"- "f", "u"- "v". Keyingi tadqiqot joriy sohada chuqurroq o'rganiladi. Onomasiologiyaning muammoli, ammo sahifalarni aylantiruvchi fanlari bo'lgan o'simliklar va ovqatlarning nomlari bilan davom etadi. Asar qahramonlari va geografik atamalar: *Santiago- Santiyago, Gulf Stream- Golfstrim, Mosquito- Moskit, Yankee-Yanki, Martin- Martin, DiMaggio- Di Madjio, Africa- Afrika, John- Jon,*

Aslida bu hikoyada ko'p narsa sodir bo'lmaydi, lekin sizni birinchi sahifadan oxirgi sahifaga qadar butun diqqatingizni tortib oladi. Bu yerda men uchun eng kutilmagan narsa bu asarning yakuni bo'lgan. Nazarimda, hamma narsa juda qayg'uli tugashi kerak edi. Biroq bu ham yomon emas. Bunday yakun cholni qahramonga aylantirmaydi, lekin u eng qimmatli narsasini saqlab qolishga muvaffaq bo'lgani sababli u yutqazmaydi. Bu yerda chol oddiy odam va bu hikoyaning go'zalligi shunda. Bu buyuk kitob, men undagi ajoyib, juda keng qamrovli fikrlashga undovchi dialoglarni tahlil qilib, muallif aytmoqchi bo'lgan narsaning oxiriga borishni juda yaxshi ko'rardim. Rostini aytsam, uni tahlil qilib va tahlilsiz o'qib, men ikki xil kitobni topdim. Ulardan birida yakun juda qayg'uli va depressiv, ikkinchisida esa umid, ishonch va kuchga to'la edi.

Hemingveyning "Chol va Dengiz" asari tarjimasidagi leksik qiyinchiliklar:

Frazeologik iboralar:

1. p 44

1. стр 8

It is what a man must do

Такова уж наша мужская доля

Bu erkak qilish kerak bo'lgan narsa- Bu erda ekvivalent tarjima qo'llaniladi. Ushbu frazeologik birlik baliqchilar yashaydigan muhitning nutq fonini, psixologiyasini, xususan, Santyagoni bildiradi.

2. p 57

2. стр 10

Every day is a new day

День на день не приходится

Har bir kun yangi kun- Tarjima ekvivalent. Bunda xalq muhitidan frazeologik birlikni ko'ramiz.

3. p 114

3. стр 19

To stop nonsense

Перестать валять дурака

Bema'nilikni to'xtatish uchun- Bu yerda tarjimon ijodiy qayta ifodalash usulidan foydalanadi. Asl nusxada bu frazeologik birlik adabiy xususiyatga ega, lekin frazeologik birlik orqali xalq tili qatlamidan tarjima qilingan.

4. p 144

4. стр 23

Nothing is easy

Ничто на свете не дается легко

Hech narsa oson emas- Qo'shimchalar bilan tarjima. Semantik to'ldirish, qo'shimcha ifodalash, qo'shish usuli ishlatilgan.

5. p 150

5. стр 24

Might become unclear in the head

В голове у тебя помутится

Boshida noaniq bo'lib qolishi mumkin- Bunday holda, bizda ekvivalent tarjimaning varianti mavjud.

6. p 165

6. стр 27

Pain does not matter to a man

Боль мужчине ни по чем

Erkak uchun og'riq muhim emas- ekvivalent tarjima. Tarjimon Santyago yashaydigan muhitning nutq namunasini saqlab qolishga harakat qildi.

7. p 167

7. стр 27

To be light-headed

Голова не в порядке

Boshi gung bo'lmoq- Bunda biz ekvivalent tarjima variantini ham ko'ramiz.

8. p 201

8. стр 32

Too good to last

Уж больно хорошо, так не

могло продолжаться

Davom etish uchun juda yaxshi, davom etishi mumkin edi - Tahlil shuni ko'rsatadiki, bizda transformatsiya bilan ekvivalent tarjima mavjud.

9. p 223

9. стр 36

You're tired inside

Душа у тебя устала

Siz (ich-ichingizdan) ruhan charchadingiz-Tahlil shuni ko'rsatadiki, bizda ekvivalent tarjima bor. Barcha frazeologik birliklar til muhitining obrazini yaratadi. Ularning aksariyati transformatsiyali ekvivalentlar bilan tarjima qilingan: ya'ni semantik qo'shimcha, semantik konkretlashtirish.

Realiyalar:

1. p 13

1. стр 1

Marlin

Марлин- Marlin

Tarjimada transkripsiya metodi qo'llangan.

2. p 15 2. стр 2

Sardines Сардины- Sardina

Tarjimada transliteratsiya metodi qo'llangan.

3. p 20 3. стр 3

Dolphin Золотая макрель

So'zning tarjimasida - oltin epiteti bilan birgalikda ekvivalentni tanlash. To'laqonli badiiy obraz mavjud.

4. p 20 4. стр 5

Bird working Чайки – Chag'aray

Bunday holda, tarjima usuli spetsifikatsiyaga ega ekvivalentni tanlashdir.

5. p 31 5. стр 5

Black beans Черные бобы- Qora loviya

Ushbu variantda - ekvivalent tarjima. Bu erda matn bu xalqning hayotini tavsiflovchi haqiqatdan foydalanadi (Lotin amerikaliklar kundalik hayotda loviya iste'mol qiladilar).

6. p 31 6. стр 5

Fried bananas Жареные бананы- Qovurilgan bananlar

Ekvivalent tarjimaning aniq holati.

7. p 31 7. стр 5

Stew Тушенная говядина-Dudlangan mol go'shti

Ekvivalent tarjima qo'llanildi. Matn ma'lum bir xalqning kundalik madaniyatini ko'rsatadigan haqiqatni o'z ichiga oladi.

8. p 53 8. стр 9

Albacore Альбакоре- Tunets

Transkripsiya ishlatilgan. Ushbu uslub fonetik shaklda o'ynash orqali milliy lazzat yaratish (Katta uzun tunets baliq'i) vositasi bo'lib xizmat qiladi.

9. p 53 9. стр 9

Bonito Бонито

Skumbriya oilasiga mansub baliq: orkinosga oid, orqa tomonida qora chiziqlari bo'lgan o'yin baliqlari. Vatani: Atlantika va Tinch okeani suvlari. Ovqat ma'nosida ham qo'llaniladi. Ushbu so'zni tarjima qilish uchun transkripsiya qo'llaniladi.

10. p 55 10. стр 9

Blue runner Голубая макрель

Skumbriya oilasiga mansub ko'k baliq. Ushbu so'zni tarjima qilish uchun ekvivalent tarjima ishlatilgan.

11. p 55 11. стр 9

Yellow jack Желтая умбрица

Sariq jak (biror og'ir narsani ko'tarish ma'nosida ishlatiladi)- Ushbu so'zni tarjima qilish uchun ekvivalent tarjima ishlatilgan.

12. p 63 12. стр 11

A Portuguese man-of-war Португальская физалия

Portugaliyalik urush odami- Ushbu iborani tarjima qilish uchun ekvivalent tarjima ishlatilgan.

13. p 66

Hawk-bills

Qora pullar- Ushbu so'zni tarjima qilish uchun ekvivalent tarjima ishlatilgan. *Ahmoq* so'zi orqali Santyagoning toshbaqaning ushbu turiga munosabati etkaziladi.

14. p 67

Trunkbacks

13. стр 11

Глупые биссы

14. стр 11

Луты (Кожистые черепахи)

Trunkbacks Loot (charm toshbaqalar)- Ushbu so'zni tarjima qilish uchun ekvivalent tarjima ishlatilgan. Bu voqeliklarning barcha tarjimalari Santyago yashaydigan lingvistik muhitning translyatsiyasi bo'lib xizmat qiladi: Ispan va Ingliz. Xemingvey har doim milliy tamoyilni mujassam etgan voqelikka sezgir edi. Bu haqiqatlar o'z-o'zidan Santyagoning kundalik muhitiga baho beradi.

XULOSA. Badiiy asarni tarjima qilishda asliyatning ma'nosi va ruhini saqlab qolish juda muhim, biroq aniqlik bilan yetkazish ham birdek muhim. Ko'pgina tarjimonlar ma'noni etkazishga harakat qilib, aniq fikrlarni o'tkazib yuboradilar. Ammo ko'pincha bu tafsilotlar ishda muhim rol o'ynaydi. Bitta jumla bilan siz ba'zida muvaffaqiyatsiz bo'lgan narsani - butun paragraf bilan etkazishingiz mumkin. Aynan shu uslub Xemingveyda tez-tez kuzatiladi - bu adabiy tanqidda "*aysberg printsipi*" deb ataladi. Muallif bir yoki bir nechta vizual jumalarni beradi, tadqiqotchining vazifasi ularning orqasida nima yashiringanligini ochib berish, ko'rishdir.

Hikoyaning eng boshida tarjimon "*Ammo qirq kundan keyin baliqsiz*" iborasidagi o'ta muhim bir fikrni qo'yib yuboradi. Buning o'rniga u iborani ishlatadi: "*Ammo kundan-kunga ov kelmadi.*" Bu o'quvchini chalg'itadi. Bola cholni qachon tark etgani aniq emas - voqealar boshida, o'rtada yoki oxirida. Bizning fikrimizcha, bu muhim nuqta, chunki u o'quvchiga boshqalarning keksa odamga qanday munosabatda bo'lganini va bolaning o'zi unga qanday munosabatda bo'lganini tushunishga yordam beradi. Axir, bola chol hech qanday ov olib kelmaganiga qaramay, unga ishonib, yordam berishda davom etdi. Birgina so'z bilan muallif bizga bolaning ota-onasining tabiatini ko'rsatadi. Ular o'g'lining xudbin va xudbin bo'lib ulg'ayishidan qo'rqmaydilar.

Asl nusxani tarjima bilan solishtirishga yana bir bor murojaat qilsak, alohida e'tibor talab qiladigan nozikliklarni ta'kidlash kerak. Bola Santyagoga o'girilib: "*Men siz bilan yana borishim mumkin edi*" (Men siz bilan yana borishim mumkin edi), bu "Endi men siz bilan yana borishim mumkin" deb tarjima qilinadi. Shuni ta'kidlash kerakki, asl nusxada bola bunga to'liq ishonch hosil qilmaydi (mumkin - mumkin, mumkin - men).

Demak, asl nusxada: "Bu meni tark etishga dadam majbur qildi. Men o'g'il bolaman va unga bo'ysunishim kerak. Tarjimasi shunday bo'lishi kerak: "*Otam meni ketishga majbur qildi. Men bolaman va unga itoat qilishim kerak.*" Tarjimon esa shunday tarjima qiladi: "*Meni otam yaratgan, men hali ham o'g'il bolaman va itoat qilishim kerak.*" O'g'il bolaning ovozi ota-onaning qaroriga rozi bo'lmaslik, ozgina bo'lsa ham jahl borligini sezishingiz mumkin. Tarjimani o'qib, bu lahzani qo'lga olish juda qiyin. Tarjimon itoat so'zini sodda, betaraf, ifodali bo'lmagan so'z sifatida yetkazadi.

Tarjimada so'z va iboralarning unchalik mos kelmasligi ma'lum bir rasmni noto'g'ri idrok etishga olib kelishi mumkin. Shunday qilib, "*Bu juda normal*" iborasini tarjima qilishda tarjimon "*Boshqa qanday qilib*" dan foydalanadi. O'quvchida chol bolaning ota-onasiga

nisbatan ranjigandek taassurot qoldirishi mumkin. Garchi aslida u hech kimga nisbatan xafa bo'lmaydi.

Shundan kelib chiqib, asl nusxada biz quyidagi ta'rifga duch kelamiz: qirol kaftining qattiq kurtaklari qalqonlari, tarjima qilinganida u shunday eshitiladi: *qirol xurmo barglari*. Rus tilida so'zlashuvchi yozuvchi uchun qirollik palmasining nima ekanligini va uning qanday barglari borligi to'liq aniq emas. Agar tarjimon *tough bud* iborasini hali ham tarjima qilsa, to'g'riroq bo'lardi.

References:

1. Mirziyoyev Sh.M. "Adabiyot, san'at va madaniyat yashasa, millat va xalq, butun insoniyat bezavol yashaydi", T.: Xalq so'zi, 2018, 07.08.
2. Abdullayeva G.G. Sinxron tarjima-murakkab kognitiv jaraynlar majmui//Chet tillarni o'qitishda kommunikativ yondashuv: til, tafakkur, madaniyat. Buxoro. BuxDU. 2016. 138-139 b.
3. Ахмедова С. Р. и др. Инновацион технологияларни таълим жараёнларига татбиқ этиш йўллари //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 10. – С. 492- 496.
4. Axmedova, S. R. (2021). Chet tillarni o'rganish va undagi metodlarning ahamiyati. Science and Education, 2(11), 1076-1080.
5. Axmedova, S. R. (2021). Ilova elementlarining strukturaviy tahlilini o'rganish. Science and Education, 2(12), 583-587.
6. Griбанov B., Xeminguey, M., 1970; Finkelshteyn I., Xemingueyromanist, T., 1974; Paporov Yu.N., Xeminguey na Kube, M., 1979. –С 45
7. Ernest Xeminguey "Chol va dengiz" Toshkent "Yosh gvardiya" nashiryoti 1986, -C42
8. Маслова В.А. Лингвокультурология. - 2-ое издание. - М.: Academia, 2004.- 170 с.
9. Panu Kosonen. Pragmatic adaptation in translating skeptics vs creationists: a formal debate from English into Finnish. University of Jyväskylä Department of Languages English April 2011.
10. Стернин И.А. Лексическое значение слова в речи. Воронеж, 1985.– с. 73.
11. Стернин И.А. Методика исследования структуры концепта // Методологические проблемы когнитивной лингвистики. 2001. С. 58–65.